

RELAÇÃO ENTRE DOENÇA PERIODONTAL E OBESIDADE

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 29/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8298616

Herika Karolynne Costa Lima; Herlla Sofia Sales de Melo; Pedro Ramon Mendes do Nascimento; Lívia Xavier da Silva Teles; Jadson da Silva Santana; Nicole Nunes Viana; Matheus Henrique da Silva Lima; Raquel Moura Barbosa Nascimento do Ó Albuquerque; Ericka Maria da Silva; Ana Maria Pessoa de Melo; Pedro Medeiros de Lima; Hebert Lima dos Anjos; Amanda Larissa Oliveira da Silva; Rebeca Santos do Nascimento; Marvison Henrique Ferreira da Silva; Larissa de Araujo Braga.

RESUMO

Introdução: Estudos recentes afirmam que a obesidade representa um fator de risco para diversas doenças crônicas, com destaque para a doença periodontal, tendo em vista que pode exacerbar a síndrome metabólica. Quando se trata de prevalência, a doença periodontal é uma das doenças mais frequentes na cavidade oral e possui a capacidade de interferir negativamente no equilíbrio local e sistêmico entre doença e saúde. **Objetivos:** O presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre doença periodontal e obesidade. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Foram realizadas buscas na base de dados Pubmed, Lilacs e Scielo com os descritores: “periodontite”, “obesidade”, “interrelationship between obesity and periodontitis”, “periodontitis and obesity”. Foram utilizados artigos publicados nos últimos quatro anos. Não foram utilizadas monografias, teses e dissertações. **Resultados:** Tendo em vista que a

periodontite está associada aos microrganismos mais prevalentes na microbiota oral, tais patógenos se associam a alterações sistêmicas como a obesidade. À vista disso, conhecer o mecanismo de surgimento da doença periodontal, como ocorre a colonização e co-evolução dos microrganismos orais com o hospedeiro pode favorecer o entendimento da etiologia e progressão de doenças sistêmicas tais como a obesidade.

ABSTRACT

Introduction: Recent studies claim that obesity represents a risk factor for several chronic diseases, especially periodontal disease, considering that it can exacerbate the metabolic syndrome. When it comes to prevalence, periodontal disease is one of the most frequent diseases in oral caries and has the ability to interfere in the local and systemic balance between disease and health. **Objectives:** The present study aimed to analyze the relationship between periodontal disease and obesity. **Methods:** This is an integrative literature review. Searches were carried out in the Pubmed, Lilacs and Scielo databases with the descriptors: "periodontitis", "obesity", "interrelationship between obesity and periodontitis", "periodontitis and obesity". Articles published in the last four years were used. Monographs, theses and dissertations were not used. **Conclusion:** Given that periodontitis is associated with the most prevalent microorganisms in the oral microbiota, such pathogens are associated with systemic changes such as obesity. In this sense, knowing the mechanism of threat of periodontal disease, how the colonization and co-evolution of oral microorganisms with the host occurs can favor the understanding of the etiology and progression of systemic diseases such as obesity.

INTRODUÇÃO

A doença periodontal possui caráter multifatorial e crônico que pode possuir relação com a anatomia dental, fatores estruturais dos tecidos bucais e com a resposta imune. Além disso, a partir do momento em que se instala, a periodontite provoca alterações nos tecidos de suporte dos dentes, o que leva a uma reabsorção e posterior perda dos elementos dentários (LIMA, et al. 2019).

Estudos recentes afirmam que a obesidade representa um fator de risco para diversas doenças crônicas, com destaque para a doença periodontal, tendo em vista que pode exacerbar a síndrome metabólica (SANTOS et al. 2021; PRADO et al. 2020).

Quando se trata de prevalência, a doença periodontal é uma das doenças mais frequentes na cavidade oral e possui a capacidade de interferir negativamente no equilíbrio local e sistêmico entre doença e saúde. Tendo em vista que a periodontite está associada aos microrganismos mais prevalentes na microbiota oral, tais patógenos se associam a alterações sistêmicas como a obesidade (RAMOS et al. 2020; MAIA et al. 2016; BENÍTEZ et al. 2021).

OBJETIVO

Conhecer a relação entre doença periodontal e obesidade.

METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, produzida através de pesquisa bibliográfica de artigos científicos nas bases de dados eletrônicos PUBMED, LILACS e SCIELO publicados nos últimos quatro anos. Para se obter a fundamentação deste trabalho foram utilizados os descritores: "periodontite", "obesidade", "interrelationship between obesity and periodontitis", "periodontitis and obesity", estabelecidos com as combinações e associações de interesse dos autores (tabela 1).

Tabela 1- Estratégia de busca nas bases de dados Pubmed e Scielo.

Descritor	Total de Publicações	Publicações filtradas	Após a leitura do título	Após a leitura do resumo
Periodontitis	177.049	34	8	2
Obesity	696.815	21	6	1

Interrelations hip between obesity and periodontitis	16	13	7	2
Periodontitis and obesity	1.838	26	5	1

Fonte: autoria própria.

A partir da busca de artigos científicos nas plataformas acima evidenciadas utilizando o descritor “periodontitis” o resultado foi de 177.049 arquivos, colocando o descritor “obesity” obteve 696.815 resultados, a busca com o descritor “Interrelationship between obesity and periodontitis” resultou em 16 trabalhos e utilizando o descritor “Periodontitis and obesity” obteve 1.838 resultados. O processo de seleção para avaliação e escolha dos artigos foi realizado de forma independente com subsequente comparação dos resultados para obtenção dos artigos selecionados em comum acordo. Então, a seleção das publicações foi conduzida em duas etapas: (1) leitura dos resumos dos artigos, e (2) análise qualitativa dos artigos na íntegra.

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos que retratam a temática referente à relação entre doença periodontal e obesidade e artigos completos e publicados em português, espanhol e inglês e indexados nos referidos bancos de dados nos últimos dez anos. Não foram utilizadas monografias, teses e dissertações.

RESULTADOS

Foram selecionados para análise 6 artigos, apresentados na Tabela 2.

TÍTULO	AUTORES	ANO	DELINEAMENTO	DESFECHO
Condições bucais e impacto na	PRADO et al.	2020	Estudo observacional transversal	Alguns estudos também sugerem uma

qualidade de vida de pacientes obesos mórbidos e bariátricos				associação entre obesidade e perda óssea alveolar.
Associação entre doença periodontal e obesidade: uma revisão de literatura	SANTOS et al.	2021	Revisão de literatura	Existe uma plausibilidade biológica entre a obesidade e a doença periodontal.
Obesity, Bone Loss, and Periodontitis: The Interlink	ZHAO, P.; XU, A.; LEUNG, W. K	2022	Revisão sistemática	Há evidências para apoiar a conclusão de que existe uma prevalência maior de uma forma ou de outra de doença periodontal em indivíduos com sobrepeso ou obesos.
Association between lipid metabolism and periodontitis in obese patients: a cross-sectional study.	JIA, Ru, et al.	2023	Revisão de literatura	A obesidade está positivamente correlacionada com o agravamento da periodontite.

The association of periodontal diseases with metabolic syndrome and obesity	JEPSEN S.; SUVAN, J.; DESCHNER, J.	2020	Revisão de literatura	A carga global da periodontite combinado com a epidemia de obesidade tem importantes efeitos clínicos e implicações de saúde pública para a equipe odontológica.
Waistline to the gumline: Relationship between obesity and periodontal disease-biological and management considerations	GANESAN, S. M.; VAZANA, S.; STHUR, S.	2021	Revisão de literatura	Um aumento na prevalência de periodontite em obesos e indivíduos com sobrepeso é comprovado.

Fonte: autoria própria

DISCUSSÃO

Segundo Prado e autores (2020) e Santos et al. (2021), a obesidade é classificada como uma doença crônica inflamatória da qual a gravidade e prevalência estão rapidamente aumentando em diversos países, tornando-se um problema de saúde pública. No entanto, a periodontite é uma doença inflamatória crônica que se divide em duas alterações inflamatórias identificadas como periodontite e gengivite. Tais alterações ocorrem devido a uma microbiota patogênica presente no biofilme subgengival, compondo-se pelas bactérias *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, *Treponema denticola*, *Porphyromonas gingivalis* e

Tannerella forsythia, que estimulam respostas imunes inflamatórias, inatas e adaptativas e está envolvida diretamente na patogênese da obesidade. Os mesmos marcadores inflamatórios que atuam na doença periodontal atuam também na obesidade. Os autores afirmam ainda que a inflamação crônica de baixo grau provocada pela obesidade tem relação direta não somente na patogênese de complicações e comorbidades, como também na saúde bucal, porque modifica a resposta imune do hospedeiro.

Estudos sugerem que indivíduos obesos são propensos a apresentar maior perda de inserção clínica quando comparados com indivíduos não obesos, sugerindo ainda um risco aumentado para progressão de tecido alveolar ósseo. Além disso, o índice de placa visível, o sangramento à sondagem, presença de cálculo subgingival e sangramento à sondagem se mostram maiores em crianças e adolescentes obesos (Pengfei Zhao, Aimin Xu, Wai Keung Leung, 2022).

De acordo com JIA, Ru, et al (2023), uma grande quantidade de estudos sistemáticos mostrou que a obesidade está bem correlacionada com o agravamento da periodontite e pode aumentar o dano ao tecido periodontal, através da regulação do nível de secreção de adipocinas.

A periodontite combinada com a epidemia de obesidade possui importantes implicações clínicas e de saúde pública para a equipe odontológica, haja vista que os mecanismos biológicos que conectam a obesidade e a doença periodontal são a hiperinflamação associada à adiposidade, disbiose microbiana, resposta imune alterada, polimorfismos genéticos específicos e aumento do estresse. Entretanto, devido à falta de ensaios clínicos randomizados e estudos longitudinais de intervenção, não há evidências suficientes para determinar a relação de causa e efeito entre essas duas doenças. Todavia, o impacto negativo da obesidade na saúde bucal está bem estabelecido (JEPSEN S.; SUVAN, J.; DESCHNER, J. 2020; GANESAN, S. M.; VAZANA, S.; STHUR, S. 2021).

CONCLUSÃO

Os mecanismos que sustentam as ligações entre a periodontite e a obesidade não são totalmente compreendidos, entretanto pacientes obesos apresentam piores condições periodontais e níveis significativamente elevados de expressão de citocinas e adipocinas inflamatórias e a gravidade da obesidade está positivamente correlacionada com a gravidade da periodontite. No entanto, a literatura sugere que a doença periodontal é um agravante na resposta inflamatória sistêmica de pacientes obesos.

REFERÊNCIAS

PRADO et al. Condições bucais e impacto na qualidade de vida de pacientes obesos mórbidos e bariátricos. **Revista Gaúcha de Odontologia**, v 68, jul 2019. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rgo/a/MrPNbj6Xg3JsGg7dmXjsRnK/?lang=en>> . Acesso em: 15 jan. 2023.

SANTOS et al. Associação entre doença periodontal e obesidade: uma revisão de literatura. **Arq Odontol, Belo Horizonte**, n. 57, jan. 2021. Disponível em: <<https://periodicos.ufmg.br/index.php/arquiosemodontologia/article/view/25890/27084>>. Acesso em: 15 jan. 2023.

ZHAO, P.; XU, A.; LEUNG, W. K. Obesity, bone loss and periodontitis: the interlink. **Biomolecules**, n.7, jun 2022. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35883424/>>. Acesso em: 16 jan. 2023.

RAMOS, L. S. et al. Doença periodontal como fator determinante para a recidiva do granuloma piogênico. **Rev. Odontol.** Araçatuba, São Paulo, v. 41, n. 2, p. 58-63, maio–ago. 2020. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/porta1/resource/pt/biblio-1102706>. Acesso em: 10 set. 2021.

MAIA, B. S. et al. The Oral Microbiome in Health and Its Implication in Oral and Systemic Diseases. *Advances in Applied Microbiology*. **Academic Press**, v. 97, p. 171-210, set. 2016. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27926431/>>. Acesso em: 26 ago. 2021.

BENÍTEZ, K. E. M.; LÓPEZ, R. M. B.; ALEMÁN, M. G. Prevalencia de periodontitis crónica moderada y avanzada generalizada como factor de riesgo cardiovascular.

Revista ADM, v. 78, nov. 2020. Disponível em:

<<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1177078>>. Acesso em: 8 nov. 2021.

LIMA, T. R. et al. Perda dentária e doença periodontal associada ou não a condições sistêmicas revisão de literatura. **Periodontia**, Ceará, v. 29, n. 2, p. 31-42, jun. 2019. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1008061>>. Acesso em: 26 ago. 2021.

JIA, Ru, et al. Association between lipid metabolism and periodontitis in obese patients: a cross-sectional study. **BMC Endocr Disord**, v. 23, maio 2023. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10210456/>>. Acesso em 1 jul. 2023.

JEPSEN Søren; SUVAN ,Jean; DESCHNER, James. The association of periodontal diseases with metabolic syndrome and obesity. **Periodontology 2000**, v. 83, jun. 2020. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32385882/>>. Acesso em: 1 jul. 2023.

GANESAN, S. M.; VAZANA, S.; STHUR, S. Waistline to the gumline: Relationship between obesity and periodontal disease-biological and management considerations. **Periodontology 2000**, v. 87, out. 2021. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34463987/>>. Acesso em: 3 jul. 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil